

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Autoritaria pero receptiva: Regulación local de la eficiencia energética industrial en Jiangsu, China
Fecha de promulgación o publicación	: 2019
Entidad u órgano emisor	: Regulación local en la provincia de Jiangsu, China
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Examinar cómo una regulación “autoritaria pero receptiva” mejora la eficiencia energética en la industria local.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: El enfoque responsivo combina intervenciones “blandas” con la posibilidad real de escalar a respuestas severas (pirámide de aplicación). La regulación responsiva articula además tripartismo y autorregulación forzada como mecanismos complementarios.
Definiciones clave	: No se encontró
D. Ámbito de aplicación	

Sujetos obligados por la norma o el caso	: Empresas industriales sometidas a metas de eficiencia energética
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Jiangsu, China
Duración o vigencia de la norma o del caso	: 2019
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Uso de escalamiento con incentivos y sanciones, coherente con la pirámide de aplicación.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: El caso integra principios responsivos en un contexto estatal fuerte, mostrando la adaptabilidad del enfoque. (Apoyo conceptual sobre instrumentos responsivos y su combinación).
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X